

**UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA 5-7- SINFLARDA
TEKNOLOGIYA MASHG‘ULOTLARINI ZAMONAVIY
TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH ORQALI IQTISODIY
KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH**

Xalilova Fotima Xalilayevna

Urganch Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

fotimaxallilova881@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola umumiy o‘rta ta’lim maktablarida 5-7-sinflarda texnologiya mashg‘ulotlarini zamonaviy texnologiyalar asosida o‘qitish orqali iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish yuzasida so‘z yuritadi. Shuningdek, maqolada texnologiya mashg‘ulotlarining iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirishga ta’siri, va 5-7-sinf o‘quvchilari orasida iqtisodiy kompetensiyalarni takomillashtirish hamda o‘quvchilar uchun ushbu sohani o‘zlashtirishga qaratilgan ustuvor vazifalar, muammolar, afzalliklar to‘g‘risida to‘xtalib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: shahar maktablari, texnologiya mashg‘ulotlari, zamonaviy texnologiyalar, iqtisodiy kompetensiyalar, 5-7-sinflar, shakllantirish, o‘qitish.

**FORMATION OF ECONOMIC COMPETENCIES BY TEACHING
TECHNOLOGICAL ACTIVITIES BASED ON MODERN TECHNOLOGIES
IN THE CITY'S SCHOOLS IN GRADES 5-7**

Abstract: This article speaks of the formation of economic competencies in the city's schools by teaching technological studies in grades 5-7 based on modern technologies. The article also talks about the impact of technogenic activities on the formation of economic competencies, as well as about priority tasks, problems, advantages aimed at improving economic competencies among students in grades 5-7 and mastering this area for students.

Keywords: city schools, technogenic occupations, modern technologies, economic competencies, grades 5-7, formation, training.

KIRISH

Bugungi kunda umumiy oʻrta taʼlim maktablarida taʼlim olayotgan oʻquvchilarda sanoatlashgan mamlakatda taʼlim olishi, yashashi va ishlashi uchun zarur koʻnikmalarni shakllantirish dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari oxirgi 30 yil ichida jamiyatni oʻzgartirdi. Rivojlangan mamlakatlar oʻz iqtisodiy doktrinalarida tashqi tahdidlarga qarshi kurashishga, rivojlanayotgan mamlakatlar esa ichki tahdidlarga qarshi kurashishga koʻproq eʼtibor berishadi. Oʻzbekiston uchun tashqi tahdidlardan biri ilgʻor texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish sohasida ortda qolishdir. Tashqi va ichki tahdidni bartaraf qilish, sanoat rivojlanishining keying bosqichlariga barqaror oʻtishning eng muhim omillaridan biri – bu umumiy oʻrta taʼlim maktablarida oʻqitiladigan boshqa fanlari qatori texnologiya fanini oʻqitishni yangi bosqichga koʻtarishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADALOGIYASI

Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida zamonaviy texnologiyalar asosida texnologiya mashgʻulotlari oʻqitish, talabalarning iqtisodiy kompetensiyalarini shakllantirishda katta oʻrin tutadi. Bu usul, talabalarga iqtisodiy tushunchalarni rivojlantirish, iqtisodiy muammolar yechish, maʼlumotlarni tahlil qilish, iqtisodiy projeklarni rivojlantirish va boshqalar kabi iqtisodiy mahoratlarini rivojlantirish imkonini beradi. Quyidagi usullar yordamida shahar maktablarida zamonaviy texnologiyalar asosida iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish mumkin:

1. Iqtisodiy ijtimoiy tahlil dasturlari: Talabalarga iqtisodiy maʼlumotlar bilan ishlashni oʻrganish uchun iqtisodiy ijtimoiy tahlil dasturlardan foydalanish mumkin. Bu dasturlar, statistik maʼlumotlarni tahlil qilish, ekonomik tendentsiyalarni oʻrganish va iqtisodiy taʼlimotlarni amaliyotga tatbiq etishni oʻrganishda yordam beradi.

2. Virtuallik: Oʻquvchilarga iqtisodiy tushunchalarni oʻrganish uchun virtual platformalardan foydalanish mumkin. Bu platformalar, iqtisodiy simulatsiyalar va

o'yinlar orqali o'quvchilarni iqtisodiy jarayonlarni tushunish va ularga qarshi kelishlarni yaratishga imkon beradi.

3. Internet resurslari: O'quvchiga iqtisodiy muammolar yechish va iqtisodiy savollar haqida tushuncha berish uchun internet resurslardan foydalanish mumkin. Bunday resurslar, iqtisodiy bloglar, forumlar, videolar va boshqa maqolalar orqali o'quvchilarga iqtisodiy bilimlarni oshirish imkonini beradi.

4. Projektlar va ish maslahatlari: O'quvchilar iqtisodiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun iqtisodiy projeklarda ishtirok etish va tashkilotlarning iqtisodiy maslahatchilari bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu, o'quvchiga reallikda ish tajribasi va iqtisodiy tahliliy qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi.

MUHOKAMA

Zamonaviy texnologiya fanini rivojlantirish shahar maktablarida juda muhimdir. Bu, o'quvchilarga eng so'nggi texnologik uskunalar va tahlil qobiliyatlarini o'rganishga imkon beradi. Shahar maktablarida zamonaviy texnologiya fanini rivojlantirish uchun bir nechta yo'llar mavjud. Bular quyidagilar;

* Internet va kompyuterlarning kengaytirilgan rivojlanishi: Maktablar uchun to'g'ri loyihalar tuzish, ma'lumotlar bazasini yaratish va arxivlash uchun internetdan foydalanish imkonini beradi.

* Taqdimot vositalarining va multimedia dasturlarining ishlatilishi: Smart doskalar, proyektorlar, planshetlar va boshqa multimedia vositalar shahar maktablarida darslarni o'qitishni yanada qulaylashtiradi.

* Online ta'lim platformalari va darsliklar: Internet oralig'ida mavjud bo'lgan online ta'lim platformalari va elektron darsliklar, talabalarga o'z vaqtida va o'z tempida o'rganganlikni mustahkamlashga imkon beradi.

* Texnologik laboratoriyalar va ustaxonalar: Texnologik laboratoriyalarga, 3D printerlarga, robototexnikaga, kameralarga, texnologik uskunalarga va boshqalariga ega bo'lgan maktablarni tashkil etish, talabalarni fikrlash jarayoni, tahlil qilish va texnologik g'alaba qozonishlari uchun tayyorlaydi.

Shahar maktablarida zamonaviy texnologiya fanini rivojlantirishning asosiy maqsadi talabalar uchun eng yaxshi ta'lim va tashkilotlash imkoniyatlarini yaratishdir.

XULOSA

Texnologiya fani bizga ta'lim tizimining yangi sohalariga qadam qo'yishga bo'lgan imkoniyatlar eshigini ochadi. Bunga yana yaqqol misol tariqasida “mehnat talimi” fani “texnologiya” faniga o'zgartirilganligidir. Buning asosiy sababi mehnat so'zi keng ma'no va tushunchaga ega bo'lib hozirgi texnika va texnologiyalar rivojlangan zamonamizga to'g'ri kelmaydi. Texnologiya ta'limi jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish orqali innovatsion infratuzilmasini shakllantirish lozim. Lekin bu sohada yuqori darajaga erishish uchun eng avvalo moddiy-texnik baza zamon talablariga javob berishi lozim. Bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

- umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan amaldagi texnologiya fani mazmuni, mustaqil hayotda qo'llash imkoniyati bo'lgan texnologik savodxonlikni, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirish uchun yetarli emas;

- texnologiya fanini o'qitishda metapredmet kompetensiyalar va fanlararo bog'liqlikning kamligi;

- texnologiya fani me'yoriy hujjatlarida baholash mezonlarining faqat bitiruvchi kompetensiyasi uchun ishlanganligi va darslik, ishchi daftar va o'qituvchi kitoblari, multimedia ilovalari, didaktik materiallarning yetishmasligi;

- texnologiya fani mazmuniga mexatronika, robototexnika, elektrotexnika, avtomatika, arduino kabi O'zbekiston iqtisodiyoti rivoji uchun zarur bo'ladigan elementlarning kiritilmaganligi bo'lajak maktab bitiruvchisi va mutaxassislarning kasbiy sifatlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

- o'quvchilarda ta'lim olishga kuchli motivatsiyani shakllantirish uchun o'quvchilarda zamonaviy texnika, mexatronika, robototexnika, elektrotexnika, avtomatika sohasidagi taktil kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan jihoz va uskunalarning yetishmasligi;

- texnologiya fani moddiy-texnika bazasini eskirganligi, zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan jihozlanmaganligi hamda byudjetdan mablag‘ bilan ta’minlash bo‘yicha yetarli choralar ko‘rish yuzasidan takliflar ishlab chiqilmaganli;

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Texnologiya ta’limini rivojlantirish strategiyalari moduli bo‘yicha o‘quv uslubiy majmua. Toshkent-2021
2. <https://kun.uz/uz/24325219>